

НАУЧНО ДРУШТВО ЗА НЕГОВАЊЕ
И ПРОУЧАВАЊЕ СРПСКОГ ЈЕЗИКА
БЕОГРАД

СТУДИЈЕ СРПСКЕ И СЛОВЕНСКЕ
Серија I, год. XIX

КАТЕДРЕ ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК

ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
БЕОГРАД

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
НИКШИЋ

ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
БАЊА ЛУКА

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
ИСТОЧНО САРАЈЕВО

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
НОВИ САД

ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
КРАГУЈЕВАЦ

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
НИШ

СРПСКИ ЈЕЗИК

XIX

Београд, 2014.

НАУЧНО ДРУШТВО ЗА НЕГОВАЊЕ И ПРОУЧАВАЊЕ СРПСКОГ ЈЕЗИКА – БЕОГРАД

СТУДИЈЕ СРПСКЕ И СЛОВЕНСКЕ

КАТЕДРЕ ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК

ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
БЕОГРАД

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
НИКШИЋ

ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
БАЊА ЛУКА

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
ИСТОЧНО САРАЈЕВО

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
НОВИ САД

ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
КРАГУЈЕВАЦ

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
НИШ

СРПСКИ ЈЕЗИК XIX
2014.

УРЕЂИВАЧКИ ОДБОР

проф. др Милорад Дешић (Београд), проф. др Милан Драгичевић (Бања Лука),
проф. др Ценка Иванова (Велико Търново),
проф. др Милош Ковачевић (Крагујевац), prof. dr Pavel Krejčí (Brno),
проф. др Радмило Маројевић (Београд), проф. др Валерий Михайлович Мокиенко
(Санкт-Петербург), проф. др Мирослав Николић (Београд), проф. др Бранислав Остојић (Никшић),
prof. dr Mihai Radan (Temişoara), проф. др Радоје Симић, председник Одбора (Београд),
проф. др Љилана Суботић (Нови Сад), проф. др Ольга Ивановна Трофимкина (Санкт-Петербург),
проф. др Божо Ђорић (Београд)

ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК

проф. др Радоје Симић

СЕКРЕТАР РЕДАКЦИЈЕ

Др Михаило Шћепановић

ТЕХНИЧКО УРЕЂЕЊЕ

Милан Крсмановић

ПРЕВОДИ РЕЗИМЕА НА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

Сергеј Мацура

РЕЦЕНЗЕНТИ

проф. др Милош Ковачевић, проф. др Божо Ђорић, проф. др Радоје Симић,
проф. др Радмило Маројевић, проф. др Милорад Дешић, проф. др Првослав Радић,
др Смиљка Стојановић, др Стана Ристић, проф. др Срето Танасић, проф. др Веран Станојевић

САВЕТ

проф. др Срето Танасић (Београд–Ниш), проф. др Владислава Ружић (Нови Сад),
проф. др Милан Стакић (Београд)

Већина радова домаћих стручњака израђена је у оквиру научних пројеката које финансирају министарства Србије, Црне Горе и Републике Српске

Компјутерска припрема и штампа: „ЧИГОЈА ШТАМПА“

811.16:929 Станкјевич Е.

IN MEMORIAM

ЕДВАРД СТАНКЈЕВИЧ (EDWARD STANKIEWICZ)
(1920–2013)

Име Едварда Станкјевича везано је у научном свету за пасионираног истраживача словенске лингвистике и културе. Рођен је у Варшави (Пољска), у јеврејској породици, и игром случаја избегао је страхоте које су у Другом светском рату задесиле његову породицу, многе његове сународнике и многе народе. Неколико година после рата емигрирао је у САД.

Станкјевич је славистику студирао на Универзитету у Риму и потом на Харварду, где је и докторирао код Романа Јакобсона 1954. године. Својим добрим познавањем словенских језика (а знао је исто тако и већину западноевропских), које је радо учио и обнављао готово до краја живота, те интересом за сложена синхрона и дијахрона питања словенских језика, брзо је стекао углед у славистичком свету. Предавао је на више универзитета у САД (нпр. Индијана, Чикаго), пре него што је 1971. године дошао на Јејл. У свом дугом радном веку био је ослонац многим генерацијама америчких слависта и гостујући професор на многим универзитетима у свету (Пољска, Чешка, Словачка, Италија, Кина, Јапан и др.).

Словенска акцентологија и морфо(фоно)логија, посебно са структуралистичког гледишта, биле су у жижи његових интересовања. О томе сведоче његове монографије: *The Declension and Gradation of Russian Substantives* (The Hague, Mouton, 1968), *Studies in Slavic Morphophonemics and Accentology* (Ann Arbor, Michigan Slavic Studies, 1979), *The Slavic Languages: Unity in Diversity* (The Hague, Mouton, 1986), *The Accentual Patterns of the Slavic Languages* (Stanford, CA, Stanford University Press, 1993) и др. У његовим бројним студијама, објављиваним у многим лингвистичким центрима у свету, нису по

страни остајале ни друге области, словенска фолклористика, дијалектологија, стандардологија, укључујући и питања из историје словенске лингвистике и лингвистичку библиографију (исп. *Grammars and Dictionaries of the Slavic Languages from the Middle Ages until 1850*, Mouton de Gruyter, 1984). Није изостајао његов интерес ни за поједина општелингвистичка питања којима се бавио у дугом низу година (исп. *Baudouin de Courtenay and the Foundations of Structural Linguistic*, Peter de Ridder Press, 1976). У широкој скали ових остварења препознатљив је и ауторов мултидисциплинарни приступ многим лингвистичким питањима.

У својим истраживањима Станкјевич је доста пажње посветио јужно-словенском поднебљу, што није остајало само на плану књишког и теоријског приступа. Радо је долазио у СФР Југославију, учествовао на лингвистичким скуповима, сакупљао потребан материјал и учио језике. Тако, у надалеко познатој лингвистичко-књижевнотеоријској едицији из наше средине, *Научни састанак слависта у Вукове дане*, у којој се објављују радови са научних скупова што их организује Међународни славистички центар (Филолошки факултет, Београд), Станкјевичеви прилози су заступљени већ у првим томовима (*Јужнословенске студије у Сједињеним Америчким Државама*, књ. 1, 1972: 75–79, *Трагични триптих Хасанагиница*, књ. 4/1, 1975: 407–416, *Окситонични акценат у садашњем времену у српско-хрватском и другим словенским језицима*, књ. 6/1, 1977: 53–65), а забележено је и његово активно учешће у научним дискусијама са ових скупова. У Србији се он упознао са водећим српским лингвистима, започео плодносну стручну сарадњу и, неретко, пријатељевања која ће надале деценијама трајати. (Такво је, на пример, било познанство са Павлом и Милком Ивић.) Зато није чудо што су и неки од његових ученика, као што су Кенет Нејлор (Kenneth Naylor) и Роберт Гримберг (Robert Greenberg), постали заљубљеници у јужнословенске теме и балканославистику, и добро познати у србистици.

Станкјевич је био свестран интелектуалац и надарен у многим уметничким областима, на пример у књижевности, посебно поезији, али и у прози, о чему сведоче и његови мемоари објављени пред крај живота (*My war: Memoir of a Yang Jewish Poet*, Syracuse, NY, Syracuse University Press, 2003). Имао је и изразит музички таленат, а од најранијих дана пуно пажње посвећивао је сликарству, посебно акварелу, где су своје место нашли и његови јадрански пејсажи. У сутерену своје куће имао је поставку вредних сликарских остварења, махом његових сопствених радова.

*

Проф. Станкјевича сам упознао у пролеће 2002. године, у његовим подмаклим годинама, у његовом дому у Њухејвну (New Haven, Connecticut),

где је живео сам. Упознао нас је Роберт Гримберг, наш заједнички пријатељ и Станкјевичев некадашњи студент. Станкјевич је у то време руководио пројектом о емотивном језику у Витнијевом хуманистичком центру Јејл универзитета (Whitney Humanities Center, Yale University) и затражио је од мене помоћ у вези с неким питањима из области лексике и творбе речи у јужнословенским језицима. Тако сам неколике недеље провео у његовом дому и у његовој канцеларији у Витнијевом центру. Широко славистичко и општелингвистичко образовање и непрестана заинтересованост за језичке теме, била је главна његова интелектуална особина. Његова жеља да освежи своје знање српског језика била је толика да смо за пар дана, на његову иницијативу, разговарали само на српском. И у ретким предасима, у кратким шетњама студентским парком, на ручку у неком од њему омиљених јеврејских ресторана, он се лако враћао разговору о лингвистичким темама, о прасловенским акценатским моделима, о њиховој судбини у словенским језицима и дијалектима. И није га било увек лако пратити у овим темама.

Станкјевич се са сетом сећао Југославије и Београда, његових давнашњих гостовања и пријатеља које је тамо упознао. И док би у тренуцима предаха, наизглед незаинтересовано, скицирао на салвети портрет неког од присутних гостију или саговорника у каквом ресторану, он би почињао да се присећа тих времена. Али и то би одмах, као епилог, изродило његову жељу (и готово јасан и непоколебљив план) да поново, сада већ у позним годинама, дође у Београд или Нови Сад и да тамо са тимом колега и асистената убрза и унапреди рад на свом пројекту о емотивном језику. Толика је била Станкјевичева пасија за лингвистичким радом и за откривањем најтананијих слојева у природи људског језика. Толика је била и његова људска ширина. А она се није спотакла ни о тадашња смутна политичка времена, она у којима су се западним светом шириле најцрње вести о Балкану, а српско име, управо у држави у којој је живео и радио, било посебно омражено и прокажено.

Првослав Радић